

PASILLO
EN VERSO ANDALUZ,

LO EJECUTAN

CURRO, DOLORES Y EL TREMENDO.

D. Jé salero, aqui estoy yó,
esperando á mi chabó,
baya una mosa juncá,
soy la chachi, no que no
con este moyto. é mirá?
y esta carita morena
tengo mas armas en pena
que arenita tiene er má,
y esta planta á lo gachona
siempre bá. pidiendo guerra
y andan hombres como tierra
al reó de mi persona.
Un pañolito tersiao.
y una mano en la sintura,

enciende de calentura.
un malmo duro y elao.
Un peinaito á la moa
y un garboso contoneo,
bale mas en un paseo.
que la andalucia toa,
y una jembra é primó
con un cuerpo presumio
jase perder el sentio
al mas decreto señor.
T. Bálgame Dios, cíelecito,
donde espera V. acuio,
me está V. esperando ami?
respónða V. que me irrito,

hable V. una palabrita
y no mesté tan callá
que me ba V. á hacer llorar,
si presige enojaita,
mirame V. por jesus,
que estando á la bera mia
una muger afligia
me pone medio baslú.
No oye osté lo que le digo?
eclare V. su pesar.

D. ¡Hombre se quiosté najá
y no hable osté mas con migol!

T. Pues que daño é cometio
pa que asi de mi se queje?

D. Que se balla osté y me deje
que es V. mu esaborio.

T. De berdá?

D. Balla sinó.

T. Criatura V. está soñando.

D. Lo que yó le estoy hablando
é fijo como el relò.

T. Y qué razon tiene V.
para desirme á mí eso?

D. Yo ninguna.

T. Hoy bengo yo de fortuna
me á partio esta mujer,
¿quierosté que la combie?
salero por la espresion.

D. Hombre no dé V. ocacion
á que mi lengua estrabie.

T. Sabe V. que má gustao
su moito é preguntá
y la quiero combiá
alce V. cuerpo salao?

D. No gaste osté ay mas calma
que jayao V. mala esquina.

T. Sime á clavao V. una espina
en mitaita del alma.

D. Por fin yo boy á cerrá
toque V. suela al instante
y ballase V. á otra parte
si quiere paliqueá,

T. Mirusté que yo hago empeño
de estarme aquí en esta puerta
dájela V. un rato abierta
y no sea V. asi mi dueño.

D. Usté está dando lugar
que benga por hay un hombre
y el espíritu le asombre
de la primer bofetá.

T. No me dé V. á mi canguelo
por la bia de un dibé
que si doy un puntapié
erribo los onces cielos.

D. Sabusté lo que he pensao?

T. El que á pensao V. bromita.

D. Que síes V. muy tremendita,
y ya quedó V. hajilao.

T. Bien pue ser.

D. Y no jable V. palabra,
que el perro que mucho ladra
no muerde.

T. No muerde quisá?

D. Que nó?

T. No me suelte V. á mí animá
ni me ande con misterio
que en poniendome yo sério
todo el mundo se acoquina.

Mosa morena está V.
lo que yo digo es asin
si V. se á buslao de mí
por haber sio una muger
ningun hombre con carsones
aunque punte por baliente
me habla á mí de esa suerte
ni me dise esas razones.

Si estoy como la candela
que boy á arrancar á aldél,
y querra la conocer
al moso que V. camela.

Que si es tan guapo el señor
como V. niña pregona,
pinteme V. su persona
pa que lo conosca yó.

D. Es un un moso pelirrubio
que embiendo una morisqueta,
al mas bonito le suerta
de moquetes un dilubio.
Conque najar y al habío,
callar, y bamos andando,
que si V. cuite ablando
le á dao calentura y frio.

T. Deberdá es tan baliente?

D. No aguarde V. mas repuesta
que ya me boy de la puerta.
Por no hallarme en su puerta,
najesusté ya de aqui,
que no tardará un minuto
y ba V. á tener un disgusto.

T. Si ese hombre es tan arisco
me boy que tengo que hacer.

D. Que si viene y pilla á V.
le ba á peligrá el josico.

T. Jesus que baragoná,
no espero mas me las guillo,
que me á puesto V. amarillo,
ea... con Dios... y perdoná.

D. Que tonto y que guasone
se hacen donde no hay gente,
y en mirando un baliente
se jiñan en los calzones,
yá biene hay mi currillo.
Cielo hombre no se ba y caya,
una bofetá se jaya
mas grande que la de Cristo.

La fortuniya será,
que no lo habrá diquelao,
porque sino el desdichao
esta noche hiba á espichá.
Bonitico ese chabó
si le dice alla esta alma,
yo me boy á enojá
por si biene é malumó.

C. Biba el mundo y to lo bueno
que jase tú aquí chiquiya
pasmando la marabilla
con ese rostro moreno?
Corazon, que tienes tú?
dime lo que te marchita,
sinó quiere que me herrita
como manteca á la lud.

D. Curriyo no tengo ná,
Pero como no te bia
se ha retirao mi alegria
y estaba sobresaltá.
Todo mi gusto y placer
bién lo sabes que en tí estriba,
y estoy mas muerta que viva.

en dejandote de ver.

Por que la muger que espera
á una persona y no biene,
unos pensamientos tiene
mas cruels que una fiera.

C. Dolores no jables mas,
ni de mí tenga sospecha,
que me clabas una flecha
con ca razon que me dá.
No jables blanca paloma
que yó é de ser tu esclavito,
asta que mí cuerpesito
la ingrata tierra se coma.
No piense en eso sentrañas,
ni tenga ningun sentir,
que no te cambio yo á ti
ni por la reyna de España.
Bale mas plata y mas oro
para mi gusto y persona,
que la riqueza y corona
del basto imperio del moro.
En estando tu contenta
soy un hombre poderoso,
y tengo entre mi mas gozo,
que con un millon de renta,
tu cielesito, Dolores.

Quando alegrita te hallo
me alegra á mí mas que Mayo
cuajao de todas las flores
que tiene para tu adorno.
Do sojos de terciopelo
que cuando yo lo diquelo,
dolorsiya, me esmorono.
Y si me quieres ami,
tanto como yó te quiero
no hay amor mas berdadero
ni firmesa mas bari.

D. Que si te quiero, Jesus.
Curro mas bale callar,
porqne voy á isparata,
¿no lo está chanando tú?
el sentio se me sierra,
Curro no sé lo que digo,
por que idolatro contigo,
y eres mi Dios en la tierra.
Bien sabes que me he ofrecio,

ha ser tuya consagrada,
y la facultad te he dao
para qué mandes en mí,
si faltare á tu querer,
ó te diera algun disgusto
mátame en el mismo instante
que gustosa moriré.

C. No jable mas lucerito,
ni derrames mas armiba,
que con esa llama viva
me jago asuca toito.
Ya se acabó mi pená
bolita de caramelo,
que si para mí es el cielo
los santos me han de envidiar.

Biban las mozas chorré
camelando con primor,
tu me á partió el corazon
con tu palabra Dolores.
Eres ángel soberano
que mi discursos no yerran,
y te bajas á la tierra
á matar fieles cristianos.
Dame un abrazo muchacha,
que eres tú muy salamera.

D. Y el alma tambien te diera
siempre que no hubiera mancha.

C. Serás mia?

D. Lo seré.

Y tú me quieres?

C. Yó sí.

D. Mucho, mucho?

C. Mas que ami.

D. De berdad?

C. Tu las debé.

D. Po guillate que mi madre
si biene nos bá á pillá.

C. Yó te tengo é camelá
aun que al mundo no le cuadre.

D. Que nos bamos ha perder
guillate que nos importa.

C. Cállate y no seas tonta,
ten pecho no hay que tomé,
permita un dibé del cielo
acabar tanto cudiao,
que estamo sobresaltao
mala peste tanto esbelo.

D. Curro soy mosita y pierdo
mi onrra y estimacion.

C. Como si te tengo yó
en este laito, izquierdo.
Juen mi corazon habita
si alguno te dá pesar,
dímelo y lo hecho á pená
con! las sánimas benditas.

Astillita de canela
quien se atermina á ofenderte
saviendo ya claramente
que tu curro te camela.

D. Bien reconosco que muncha
la ley que me tienes tú,
pero bien sabe Jesus
que se oyen pasos,
escucha mi madre es,
¡no te lo isia!

Babono de aquí los dos.

C. Dolores, quédate con Dios.

D. A dios.

FIN.

CARMONA: =1858.

Imprenta de D. J. M. Moreno, calle Juan de la Cabra núm. 4.